

FUTBOL UYININING PAYDO BO'LISHI VA TARIXI.

Aytimov Aybek Aymuratovich

Osiyo Xalqaro Universiteti Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi yo'nalishi 2-kurs magistranti.

Ikramov Amirbek Aminovich

Ilmiy rahbar: Osiyo Xalqaro Universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18205966>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 05-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 10-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

O'sib kelayotgan avlodni Vatanga, yurtga, jamiyat va oilaga sodiq, mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash.

ABSTRACT

Maqolada jismoniy tarbiya va sport, yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar, futbol o'yinining tarixi, me'riy hujjatlar hamda O'zbekiston futbolining rivojlanishi masalalari muhokama qilinadi.

Har bir davlat va jamiyat o'z mamlakatining ravnaqi hamda rivojlanishini, avvalo, tabiiy zahiralari, qazilma boyliklari bilangina emas, balki xalqning ilmiy salohiyati, intellektual imkoniyatlari hamda yosh avlodning bilim va hayotga bo'lgan munosabati bilan belgilaydi. Shu bois kelajagini porloq va barqaror taraqqiyot bilan bog'laydigan davlatlar, eng avvalo, yoshlar tarbiyasiga, ularning sog'lom va barkamol voyaga yetishiga doir keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshiradilar.

O'sib kelayotgan avlodni Vatanga, yurtga, jamiyat va oilaga sodiq, mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash, ularni yurt ravnaqi va himoyasi yo'lida ongli qarorlar qabul qila oladigan yetuk insonlar etib voyaga yetkazish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Yoshlar davlat va millat istiqbolini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi. Kelajak esa faqat bilimli, ma'naviy va jismoniy jihatdan sog'lom avlod bilangina barpo etilishi mumkin.

Yosh avlodni har tomonlama – aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlantirishda jismoniy tarbiya asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonunida ta'kidlanishicha:

"Maktabgacha yoshdagi bolalar, o'quvchilar va talabalar salomatligini asrash va mustahkamlash, ularda jismoniy barkamollik ehtiyojini shakllantirish maktabgacha tarbiya muassasalari va o'quv yurtlarining asosiy vazifasi hisoblanadi" [1].

So'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sport o'quvchi-yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanishi kuzatilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 24-oktyabrda "O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi PF 3154 sonli Farmoniga [2] muvofiq, sport sohasida iqtidorli bolalarni ixtisoslashtirilgan sport maktablariga tanlab olish va o'sib kelayotgan yosh avlodni jismoniy hamda ma'naviy sog'lom

qilib voyaga yetkazish, ularni sog'lom turmush tarziga rag'batlantirish hamda sportga mehr va qiziqishni oshirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Mamlakatimiz o'tgan qisqa davrda bolalar sportini rivojlantirish sohasida muayyan yutuqlarga erishdi. Bugungi kunda joylarda sportga qiziqish izchil kuchayib borib, sportchi, epchil va chaqqon, mard va jasur yigit-qizlarimiz dunyo miqyosida e'tirof etilmoqda. Chunki barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori va kelajak asosidir. Ona Vatan buyuk bo'lishi uchun uning zaminda yashovchilari aqlan va jismonan sog'lom bo'lishlari shart. Lev Tolstoyning mashhur so'zi bilan aytganda: "Ma'nan sog'lom bo'lish uchun jisman bardam bo'lmoq kerak".

Yoshlarning yaratuvchanlik va bunyodkorlik salohiyati mamlakatning kuch-qudratini hamda ertangi porloq istiqbolini belgilashi sir emas. Mamlakatimiz ravnaqi, yurtimiz tinchligi va xalqimiz farovonligi yo'lidagi ulug' maqsadlarning izchillik bilan davom ettirilishi yoshlarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi va buyuk kelajagimizga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi.

Oila butunligi, millat kelajagi va Vatan taqdiri bugun yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Yurtimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab yoshlar uchun qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Sport mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Uni bolalar va o'smirlar, ayniqsa, qizlar o'rtasida ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini keng joriy etish bo'yicha noyob tizim ishlab chiqilgan. Nafaqat shaharlarda, balki eng olis tumanlarda ham zamonaviy sport komplekslari barpo etildi. 2003–2013 yillarda 1816 ta sport obyekti ishga tushirildi, bu esa bolalarni ommaviy tarzda sport bilan muntazam shug'ullanishga va ularning salomatligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida", "O'quvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan sport musobaqalari tizimini tashkil etish to'g'risida" hamda "Ommaviy sport targ'ibotini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari mamlakatimizda sportning yanada rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Sport sohasida turli unvonlar ta'sis etildi va sport matbuoti shakllandi. O'zbekistonda sportga oid bir nechta vaqtli nashrlar mavjud bo'lib, avval o'zbek va rus tillarida "Sport", o'zbek tilida esa "O'zbekiston futboli", so'ngra "Inter Futbol", "Qoraqalpog'iston sporti" gazetasi hamda "Jismoniy tarbiya va sport" jurnali chop etilmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda futbol sportini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Joylarda ko'plab zamonaviy, ochiq va yopiq stadionlar qad rostlamoqda. Bunday jahon andozalari darajasidagi stadionlarda tez-tez xalqaro nufuzli musobaqalar o'tkazilmoqda. O'zbekiston yoshlari barcha sohalarda, jumladan sport sohasida ham katta yutuqlarga erishmoqdalar.

Futbol eng qadimiy o'yinlardan biri bo'lib, inglizlarning ta'kidlashicha, oyoq bilan to'p o'ynash Britaniya orollarida IX asrdayoq juda mashhur bo'lgan.

1863 yil 26-oktyabrda Londonda Angliya futbol uyushmasi tashkil etilgan va shu paytda bu o'yin uchun 13 moddadan iborat ilk rasmiy qoidalar tasdiqlangan. Keyinchalik ushbu qoidalar boshqa barcha milliy uyushmalar uchun futbol o'yinining asosiga aylangan.

1882 yil to'p mustaqil futbol ittifoqlari – Angliya, Shotlandiya, Uels va Irlandiya ittifoqlarining birlashuvi amalga oshirildi. Bunda yagona qoidalar qabul qilindi va futbol qoidalarida o'zgarishlar kiritish huquqiga ega bo'lgan xalqaro Kengash tashkil etildi.

XIX asrning 80-yillarida futbol Yevropa qit'asidagi mamlakatlarga tarqala boshladi. 1875 yilda futbol Gollandiyaga, keyinroq esa Daniyaga kirib keldi. 1882 yildan boshlab Shveysariyada, 1890 yilda Chexiyada, 1897 yildan esa Rossiyada futbol o'ynay boshlashgan.

1882 yilda xalqaro uyushmalar boshqarmasi tashkil etildi. Nihoyat, 1904 yil 21-mayda Fransiya tashabbusiga ko'ra hozirda 200 dan ortiq davlat a'zo bo'lgan Xalqaro futbol uyushmasi – FIFA tashkil etildi. FIFA bilan bir qatorda, 1954 yildan boshlab Yevropa Futbol ittifoqi – UEFA ham faoliyat ko'rsatmoqda.

1930 yildan boshlab har to'rt yilda futbol bo'yicha Jahon chempionati o'tkazilib kelmoqda, 1958 yildan esa milliy terma jamoalar ishtirokidagi Yevropa chempionatlari tashkil etilmoqda. 1900 yilda futbol Olimpiya sport turiga aylangan, ammo rasmiy jihatdan u Olimpiya o'yinlari dasturiga 1908 yilda kiritilgan.

Osiyo Futbol konfederatsiyasi 1954 yilda tuzilgan bo'lib, hozirgi vaqtda 44 ga yaqin mamlakatni birlashtiradi. O'zbekiston Futbol federatsiyasi 1994 yildan FIFA va OFK a'zosi bo'lib, hozirda FIFA va OFK tomonidan o'tkaziladigan barcha rasmiy musobaqalarda faol qatnashib kelmoqda.

O'zbekistonda zamonaviy futbol o'tgan asrning boshlarida paydo bo'lib, tezda mashhur o'yinga aylandi. Uning rivojlanish markazlari Farg'ona, Toshkent, Andijon, Qo'qon va Samarqand bo'lgan. Ilk bor futbolni Farg'ona shahrida o'ynashgan, shu yerda 1911 yil oxirida birinchi futbol jamoasi tashkil etilgan.

Farg'onada tuzilgan futbol jamoalari soni 1912 yil avgustida "Futbolchilar jamoasi"ga birlashgan. Biroz vaqt o'tgach, Toshkentda ham futbol o'ynash boshlandi. Toshkentlik futbol ishqibozlari orasida eng mashhur jamoa TSIJ – Toshkent sport ishqibozlari jamiyati edi. Bu jamiyat 1912 yilda tashkil etilgan bo'lib, qisqa vaqt ichida futbol hamda boshqa sport turlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

1912 yilning ikkinchi yarmida O'zbekistonda futbol keng tarqala boshladi. Futbolga Quqon, Andijon va Samarqandda ham qiziqish ortdi. Shu davrdagi qiziqarli bosqichlardan biri Farg'ona, Toshkent, Andijon va Samarqand futbolchilarining uchrashuvlari bo'ldi. Toshkentga tashrif buyurgan ilk futbolchilar Samarqand futbolchilar tugaragi (SFT) a'zolari bo'lgan.

1913 yil 29 avgustda Toshkent sport ishqibozlari jamiyati futbolchilari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Mazkur bahsda puxta tayyorgarlik ko'rgan Toshkent jamoasi 5:0 hisobi bilan g'alaba qozondi.

1913 yil iyun oyida Andijon shahrida "Andijon futbolchilar klubi" tashkil etildi. Bu voqea hududda futbol sportining shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi.

1914 yil 25 mayda Toshkent shahrida O'zbekiston hududidagi eng kuchli ikki jamoa o'rtasida markaziy uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada Toshkent va Farg'ona jamoalari o'zaro bellashdilar. Natijada Toshkent jamoasi o'z maydonida 3:2 hisobida g'alabaga erishdi.

O'zbekistonda futbol taraqqiyotining dastlabki bosqichlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, futbol maydonlari va muntazam o'quv-mashg'ulotlarining yetishmasligiga qaramay, qisqa vaqt ichida Farg'ona, Toshkent, Qo'qon, Andijon va Samarqand shaharlarida o'zbek futbolining rivojiga sezilarli hissa qo'shgan iste'dodli futbolchilar yetishib chiqdi.

Shuni ta'kidlash lozimki, Farg'ona, Toshkent va Samarqand shaharlarida, shuningdek, O'zbekistonning boshqa hududlarida ham futbolning muvaffaqiyat bilan tarqala boshlaganiga qaramay, uning rivojlanishi muayyan tizimga asoslanmagan holda kechar edi. Jamoalarni tayyorlash bo'yicha yagona o'quv-o'rgatish tizimi mavjud emasdi, mashg'ulotlar esa sodda shaklda va vaqti-vaqti bilan o'tkazilardi. Hech bir shaharda futbol bo'yicha rasmiy birinchiliklar tashkil etilmagan bo'lib, hatto bir nechta jamoalar faoliyat yuritgan Toshkent shahrida ham rasmiy musobaqalar o'tkazilmagan.

1920 yildan boshlab futbol respublika hududidagi chekka qishloq va mahallalarga ham kirib borib, ommaviy sport turiga aylana boshladi. Yoshlar, talabalar, ishchilar va dehqonlar orasida futbolga bo'lgan qiziqish tobora ortdi.

1921 yilda Moskva va Toshkent futbol jamoalari o'rtasida ilk uchrashuvning o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1925 yilda mamlakat Jismoniy tarbiya kengashi tomonidan ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining taqvimini ishlab chiqildi. Natijada O'zbekistonda futbolni tashkil etish jarayoni muayyan darajada tartibga solingan tizim asosida rivojlana boshladi.

Shunday qilib, Toshkent birinchiligi uch toifa bo'yicha o'tkazildi va unda 28 ta jamoa ishtirok etdi. 1927 yilda o'zbek sportchilarini tayyorlash jarayonida muhim bosqich hisoblangan I Umum o'zbek Spartakiadasi o'tkazildi.

Spartakiada finalida doimiy raqibga aylangan Toshkent va Farg'ona jamoalari o'zaro uchrashdilar. Har ikkala jamoa tarkibida ham O'zbekiston terma jamoasi a'zolari maydonga tushdilar. Uchrashuvning ikkinchi bo'limida toshkentliklar hal qiluvchi golni urib, 2:1 hisobida g'alabaga erishdilar.

Bugungi kunda O'zbekistonda futbolni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Respublikaning barcha shahar va tumanlarida futbol klublari tashkil etilgan bo'lib, mamlakat chempionati ishtirokchilari professional asosga o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda respublikada qariyb 40 ta futbol jamoasi faoliyat yuritib, ular oliy va birinchi ligalarda ishtirok etmoqda. Futbolchilar ixtiyoriga 235 ta stadion, 5200 tadan ortiq futbol maydoni, shuningdek, mini-futbol o'yinlari uchun ko'plab maxsus maydonchalar taqdim etilgan.

O'zbekiston hududida 155 ta stadion, 4,7 mingdan ko'proq sport zali, 130 ta suzish havzasi, 1842 ta o'q otish tirgagi, 21 mingdan ziyod turli sport maydonlari va maydonchalari mavjud. Shuningdek, zamonaviy tennis kortlari barpo etilgan.

Istiqlol yillarida yurtimizda yosh avlodni ta'lim-tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini barpo etish, hayotimizga kirib kelayotgan yangilanishlar jarayoni hamda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi, avvalo, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatini oshirish, moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirishga qaratilgan. Ta'kidlash joizki, yoshlarimiz ham ilm-fan, sport va boshqa sohalarda erishayotgan yutuqlari bilan davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikka munosib javob bermoqdalar.

Xulosa qilib aytganda, davlat tomonidan yoshlarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor ularning zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Yoshlar mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, yoshlik davridanoq bilimli, tarbiyali va fidoyi insonlar sifatida kamol topishlari lozim. Bu esa Vatan va jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonun. – (14-yanvar 1992 y., so'nggi tahriri O'RQ-394, 4-sentabr 2015. – 8 bob, 47 modda). – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2015. – 32 b.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.10.2002 yildagi «O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida» PF 3154 sonli Farmoni / <https://lex.uz/docs/-162927>
- 3.Futbol. – Toshkent: O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2006. – 407 b.
- 4.Sog'lom bola – kelajak sohibi: Metodik bibliografik qo'llanma. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2014. – 85 b.
- 5.Buyuk kelajak bunyodkorlari: Metodik-bibliografik qo'llanma. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2008. – 56 b.

